

HOZIRGI ZAMON FIZIKASINI OLIY TALIMDA O'QITISHNI MUAMMO VA YECHIMLARI

S.O. Saidov¹, I.M.O'. Badriddinov², J.J.O' Kamolov³

¹Buxoro davlat universiteti Fizika kafedrası dotsenti, kimyo fanlari nomzodi, Buxoro, O'zbekiston

²Buxoro davlat universiteti Fizika kafedrası 2 bosqich magistranti, Buxoro, O'zbekiston

³Buxoro davlat universiteti Fizika kafedrası 2 bosqich magistranti, Buxoro, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6572989>

Annotatsiya. Maqolada «Fizika» tayyorlov yo'nalishi bakalavr, magistrleri hamda pedagoglarni qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslari tinglovchilari uchun maxsus fan sifatida aynan qanday yangi kurslarni o'qitish uchun joriy etish kerakligi, tanlangan fanlarni qanday ko'lamda o'qitish, ularni tanlab olishda qanday mezonlarga asoslanish, uning nomlanishi, xususan, "hozirgi zamon fizikasi" atamasi, uning mazmuni – mohiyati va "klassik" fizikadan tafovutlari kabi masalalarning nazariy tahlillari, yechimlari hamda maxsus tanlov fani sifatida hozirgi zamon fizikasini o'qitishning ayrim dolzarb masalalari tahlil qilingan.

Ключевые (опорные) слова: система образования, реформирование системы высшего образования, требования государственного образовательного стандарта по направлению "Физика", учебные планы, направления подготовки педагогических кадров, введение новых спецкурсов, изучение современной физики в педагогическом вузе, физика и её развитие, современная физика, основы современной физики, актуальные направления в современной физике, «классическая» физика, «современная физика», «Физика на пороге третьего тысячелетия», основные достижения физической науки за десятилетие, теоретические принципы выбора основных направлений современной физики.

Mazkur ishimiz ilgari e'lon qilingan turkum ishlarimiz mantiqiy davomi bo'lib, unda hozirgi zamon fizikasi va uni oliy ta'limda o'qitishning ayrim dolzarb masalalariga bag'ishlanadi.

O'zbekistonda olib borilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy sohalardagi islohotlar qatorida ilm - fan va ta'lim sohasiga ham katta ahamiyat berilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev tomonlaridan 2017 yil 20 apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirishning chora - tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909-son va 2021 yil 19 martdagi "Fizika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari

to'g'risida"gi PQ-5032¹ sonli qarorlari ilm-fan va ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlarni yanada yangi bosqichga ko'tardi. Yuqorida keltirilgan qarorlarning ijrosini ta'minlashga yo'naltirilgan maxsus dasturlarda respublikamiz oliy ta'lim muassasalari moddiy texnika bazasini rivojlantirish, o'quv-uslubiy, pedagog-kadrlar bilan ta'minlashni sifat darajasini ko'tarish, fizika fanini o'qitish sifatini oshirish, ta'lim jarayoniga zamonaviy o'qitish uslublarini joriy qilish, iqtidorli o'quvchi, talabalarni saralash, mehnat bozoriga raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash, ilmiy tadqiqot va innovatsiyalarni rivojlantirish hamda bu vazifalarning amaliy natijadorligiga yo'naltirilgan bir qator dolzarb topshiriqlar belgilab berildi. Shu nuqtai-nazardan, fizika sohasidagi fundamental ilmiy tadqiqotlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ilmiy darajali kadrlarni tayyorlash tizimining samaradorligini oshirish va «fan – ta'lim - ishlab chiqarish - hudud» integratsiyasini chuqurlashtirish bo'yicha amaliy chora-tadbirlarni ishlab chiqish va joriy etish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Bu esa o'z navbatida fundamental, ayniqsa fizika fanlarining rivojlanishiga turtki bo'lmoqda.

Shuni alohida qayd etish kerakki, fizika hozirgi kunda eng jadal rivojlanayotgan fanlardan biridir. So'nggi bir necha o'n yilliklar ichida eng yuqori darajadagi fizik kashfiyotlar amalga oshirildi. Bu, bir tomondan, yangi kuchli nazariy g'oyalar va usullarning paydo bo'lishiga va boshqa tomondan esa, yangi ilmiy asboblari, texnikalar va texnologiyalarning yaratilishi va ulardan foydalanishga sabab bo'ldi.

Fizika olamidagi zalvorli kashfiyotlar, fan yangiliklari, izlanishlar natijalari katta munozara va bahslar, tortishuvlar bilan bo'lsada ular qisman oliy va o'rta ta'lim standartlari, o'quv dasturlari va rej

alariga kiritildi va bu jarayon davom etmoqda. Darhaqiqat, fizika haqida gapiradigan bo'lsak, maktab o'quvchilari va hatto talabalar XX asrning 60-larining boshlanishidan oldin ochilgan fizik hodisalarni o'rganadilar. Faqat vaqti-vaqti bilan, ochiq fizik hodisa texnologik kashfiyotga olib kelganda, u tezda talabalar va maktab o'quvchilari, shu jumladan keng jamoatchilikka ma'lum bo'ladi. Masalan, ochilishdan keyin juda tez orada o'quv jarayoniga kiritilgan lazer fizikasi bunga misol bo'la oladi. Biroq, bu holat qoidadan istisno holat emas.

Shunday qilib, zamonaviy fizika fani yashaydigan keng mafkuraviy, eksperimental va texnik bilimlar kelajakda bu bilimlarni «o'zlashtirib oluvchilar uchun» ma'lum emas. Maktab o'quvchilari va talabalar nazarida fizika

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev tomonlaridan 2017 yil 20 apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirishning chora - tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909-son va 2021 yil 19 martdagi "Fizika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5032-

muzlatilgan tizim bo'lib ko'rinadi, unda hatto kichik o'zgarishlar ham juda kam uchraydi. Eng yomoni shundaki, fizika g'oyasi o'qituvchilar, hozirgi va kelajak uchun yaratilgan va ular maktab o'quvchilariga beriladi. Yaratilgan holat yoshlarning tabiiy fanlarga, birinchi navbatda, fizikaga bo'lgan qiziqishining pasayishiga olib keladigan asosiy omillardan biridir bo'lmoqda.

Universitet va maktab dasturlarida zamonaviy fizika haqida yetarli ma'lumotlar yo'qligining bir necha ob'ektiv va sub'ektiv sabablari mavjud. Eng muhim ob'ektiv sabab - bu so'nggi zamonning ilm-fani yashayotgan makondagi fizik hodisalarning murakkabligidir. Uning rivojlanish jarayoni shuni ko'rsatadiki, biz tabiatni qanchalik chuqurroq tushunsak, idrok qilsak, biz undan bevosita o'z hissiyotlarimiz orqali undan shunchalik uzoqlashamiz. Bu haqiqat Aristotel tomonidan qayd etilgan va o'tgan ikki ming yil ichida bu holat hech qachon o'zgarmagan. Umuminsoniy aqlning rivojlanishi va insoniyat oldida turgan vazifalarning murakkabligi dinamik muvozanatda bo'lib, tabiat bilimlarini rivojlantirishga imkon beradi.

Bu holat muqarrar ravishda ma'lum bir fanni uning tadqiqot bazasidan o'qitish darajasidan kechikishiga olib keladi. Va umuman olganda, bu ajablanarli emas. Bu ilm-fan tarixida shunday bo'ldi va biz bu kechikish juda katta yemasligini talab qilishimiz mumkin bo'lgan yagona narsa. Biroq, turli bosqichlarda fan va ta'lim o'rtasidagi munosabatlar bu bo'shliqni kamaytirishga imkon berdi.

Fizikani rivojlantirishning bugungi bosqichi fizika haqidagi ilmiy va pedagogik g'oyalar o'rtasidagi farq yana o'sib bormoqda. Buning sababi, bizning fikrimizcha, talabalar va maktab o'quvchilarini zamonaviy fizika asoslarini o'qitish metodikasi yetarlicha rivojlanmaganligidir.

To'g'ri, so'nggi paytlarda nashrlar paydo bo'ldi [5-18], zamonaviy fizikaning ayrim masalalari bo'yicha talabalarni seminarlar orqali o'qitish metodikasi rivojlanmoqda. Shu bilan birga, boshqa an'anaviy ta'lim usullaridan foydalanish, birinchi navbatda, zamonaviy fizika bilan bog'liq ma'ruzalar deyarli ko'rib chiqilmaydi. Bundan tashqari, ilmiy-uslubiy adabiyotlarda pedagogik oliy o'quv yurtlari talabalarini zamonaviy fizika masalalari bo'yicha o'qitishni tashkil yetishning umumiy tamoyillari masalasi deyarli ko'tarilmaydi. Shunday qilib, rivojlanayotgan fizika va uni o'qitish masalalari o'rtasida ziddiyat yuzaga chiqmoqda. Maktabda o'quvchilarning tabiiy fanlarga bo'lgan e'tiborini oshirish, fizikaga bo'lgan doimiy qiziqishlarini uyg'otadigan, hissiy muhitni yaratish uchun zamonaviy fizika asoslarini o'rgatish zaruriyati va zamonaviy fizika masalalarini maxsus kurslar bo'yicha ma'ruzalarda, shuningdek, maxsus amaliyot doirasida va kurs va diplom ishlarini bajarish orqali bunday treningni to'liq amalga oshirish mumkin emas. Ushbu qarama-qarshilik, olib borilayotgan

tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi. Ushbu muammoni qanday hal qilish kerak? Masalan, bunda quyidagilarni amalga oshirish mumkin:

-asosiy kurslarning mazmuniga zamonaviy fizika masalalarini qo'shib, uning hajmini oshirish orqali, bu qo'shimcha vaqt talab yetadi va hozirgi vaqtda kuzatilgan tabiiy fanlar uchun ajratilgan soatlar sonini kamaytirish tendentsiyasida juda muammoli hisoblanadi;

-«zamonaviy fizika» fanini soat jadvalida joriy yetish. Shuningdek, hozirgi vaqtda bo'sh soatlar, uslubiy qo'llanmalar, tayyorlangan o'qituvchilar va boshqalarning mavjud yemasligi sababli katta qiyinchiliklarga olib kelishi kuzatilishi mumkin;

-ikkinchi avlod standartlarida ko'zda tutilgan tanlov bo'yicha qo'shimcha kurslarni joriy yetish, umumiy va nazariy fizikani o'qitish tizimining qolgan qismini saqlab qolish. Ushbu bosqich, bizning fikrimizcha, to'g'ri tanlangan yo'l va eng maqbuldir. Shu bilan birga, biz boshqa ikkita imkoniyatni ham inkor yetmaymiz, ammo bu hollarda tayyorgarlik uchun nisbatan ko'proq vaqt talab etiladi.

O'tkazilgan tadqiqotlarning maqsadi pedagogika oliy ta'lim muassasalarida fizika fani o'qituvchisini tayyorlash jarayoni hisoblanadi. Tadqiqot mavzusi zamonaviy fizika sohasida pedagogika oliy ta'lim muassasalarining fizik talabalari bilimni shakllantirish usuli hisoblanadi. Tadqiqot maqsadi oliy pedagogik ta'limning davlat standarti bo'lg'usi fizika o'qituvchilariga qo'yiladigan talablarni inobatga olgan holda, ularga maxsus kurslarni kiritish orqali zamonaviy fizika asoslarini o'qitish tizimini takomillashtirish, shuningdek, bunday maxsus kurslardan biri (masalan, «Fizika uchinchi ming yillik ostonasida») ning namunaviy dasturini ishlab chiqish va uni o'tkazish metodologiyasini ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot quyidagi gipotezaga asoslangan: agar siz pedagogika oliy ta'lim muassasasida zamonaviy fizikani o'qitish tizimiga ushbu mavzu bo'yicha maxsus ma'ruza kurslarini o'qitishning asosiy komponenti sifatida qo'shsangiz, bu sizga:

mikroolam, makroolam va megaolamlardagi jismoniy tizimlarning xulq-atvorini tavsiflovchi, tushuntiruvchi va bashorat qiluvchi so'nggi ilmiy kashfiyotlar va farazlarni aks ettiradigan dunyodagi zamonaviy fizik rasmi (olamning yagona fizik manzarasi) haqida talabalarning keng tushunchalarini shakllantirish;

talabalarning ilmiy tayyorgarligi darajasini oshirish va ularning tabiiy fanlarga bo'lgan qiziqishini rag'batlantirishga ko'maklashadigan o'quvchilar bilan dars o'tkazishga tayyorligi;

talabalarning o'zlari va ularning kelajakdagi talabalari uchun fizikani o'rganishga qiziqish uyg'otadigan kompetentsiyalarni yaratish imkonini beradi.

Tadqiqotning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

-ilmiy-uslubiy adabiyotlarni o'rganish asosida o'rta maktablar va pedagogika oliy ta'lim muassasalarining o'quv jarayonida zamonaviy fizika qanday darajada aks ettirilganligini tahlil qilish;

-mavzu yuzasidan tegishli so'rovnomalar o'tkazish;

-fizik tadqiqotlarining hozirgi holatini tahlil qilish asosida fundamental fan, texnika va butun insoniyatning taraqqiyoti uchun fizikaning muayyan yo'nalishlarining ahamiyatini hisobga olgan holda, shuningdek, ta'limning psixologik va pedagogik xususiyatlarini hisobga olgan holda, o'quv materiallarining mazmunini tanlash mezonlarini ishlab chiqasiz.

Pedagogika universiteti talabalari uchun zamonaviy fizika pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalari uchun zamonaviy fizika, xususan, «Fizika uchinchi ming yillik ostonasida» maxsus kursi bo'yicha maxsus kurslarni o'tkazish mazmuni, dasturi va metodikasini ishlab chiqish;

O'zbekiston Respublikasining bir necha pedagogika oliy ta'lim muassasalarida talabalarni o'qitish amaliyotida ishlab chiqilgan kursni joriy yetish, so'rovnomalar o'tkazish, talabalarning zamonaviy fizika bilan bog'liq fizik hodisalarning mohiyatini o'rganish samaradorligini pedagogik tekshirish imkoniyatini beradi. Shu bilan bir qatorda, jarayonlarda tadqiqot gipotezasini eksperimental tekshirish imkonini aniqlash mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

[1].S.O. Saidov, M.F. Atoeva, Kh.A. Fayzieva et all//Psychology and education 2021. V. 58(1). P. 3542-3549.

[2].S.O. Saidov, M.F. Atoeva, Kh.A. Fayzieva et all//The American journal of applied sciences. Issn: 2689-0992. Sjif 2020: 5.276. 2020. V. 2.

[3].S.O. Saidov, Z.I. Tuksanova. Central Eurasian Studies Society/International scientific conference «INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM» 25 JANUARY, 2021 WASHINGTON, USA.

[4].S.O. Saidov, I.M.o'. Badriddinov. Hozirgi zamon fizikasini oliy ta'limda o'qitishning ayrim dolzarb masalalari. O'zbekistonda milliy tadqiqotlar:

[5].Михайлишина Г.Ф. Изучение современной физики в педагогическом вузе. Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук // Москва, 2002. 288 с. РГБ ОД, 61:02-13/2035-2

хттпс://қомус.инфо/оз/энсйсловедиа/ф/физика/

[6].Ismoilov M., Habibullayev P., Xaliulin M. Fizika kursi (Mexanika, Elektr, Elektromagnetizm). O'quv qo'llanma // Toshkent. "O'zbekiston". 2000. 470 b.

[7].Oliy ta'lim. Me'yoriy-huquqiy va uslubiy hujjatlar to'plami. –T., Istiqlol, 2004.

[8].Oliy ta'limning me'yoriy-huquqiy hujjatlari to'plami. –T., 2013.

- [9].Sadriddinov N., Raximov A., Mamadaliyev A., Jamolova Z. Fizika o'qitish uslubi asoslari. Universitet va pedagogika institutlari fizika bo'limi talabalari uchun o'quv qo'llanma // Toshkent. 2002. 153 b.
- [10].Mamadiyorov N. "Fizika tarixi" fani bo'yicha ma'ruza matnlari // Guliston davlat universiteti. 2008. 36 b.
- [11].Rahimov O.D., Turg'unov O.M., Mustafayev Q.O., Ro'ziyev H.J. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari // Toshkent, "Fan va texnologiya nashriyoti", 2013y., 200 b.
- [12].Спасский Б. И. Физика и её развитие // Москва. 1979 г.
- [13].Спасский Б. И. История физики // Том I и II М.: 1977 г.
- [14].Кудрявтсев П. С. Курс истории физики // М.: 1982 год.
- [15].Сирожиддинов С. Х., Матвиевская Г. П. Ал-Хоразмий – выдающийся математик и астроном средневековья // М.: «Просвещение». 1983 г.
- [16].Матвиевская Г. П. , Розенфельд Б. А. Математики и астрономы мусульманского средневековья и их труды // М.: «Наука» 1983 год.
- [17].Сирожиддинов С. Х., Матвиевская Г. П. , Ахмедов А. Математика и астрономия в работах Абу Райхона Беруний // Ташкент. «Фан» 1973 г.